

УДК 72.012

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/05>

Кошелева Н.А., Чеботарев С.В., Павловская А.А.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия, kosheleva.n.a08@gmail.com, ngguart@yandex.ru

ПРОЕКТ ЦЕНТРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Аннотация. Этапы проектирования в процессе обучения будущего архитектора. Изучение нормативных документов, аналогов будущего проекта, выполнение эскизов и объемно-планировочного решения.

Ключевые слова: архитектура, архитектурный проект, проектирование центра боевых искусств.

Задача архитектурного проектирования — создать как можно более уютную и привлекательную среду для пребывания человека, будь то проживание, работа или досуг вне дома. Эта статья направлена на обзор проекта студента 4 курса направления подготовки «Архитектура» (профиль «Архитектурное проектирование», уровень бакалавриата) Кошелевой Н.А. по выполнению учебного проекта на тему «Проектирование центра боевых искусств в г. Нижневартовск». Проект создан для занятий восточными боевыми искусствами для поддержания здоровья и активного проведения досуга. Восточные единоборства хорошо развивают как физическую, так и духовную силу, гибкость и эмоциональное равновесие.

В ходе создания проекта была изучена информация об ситуационной схеме, на которой будет располагаться здание; ландшафт данной территории, транспортная доступность. Так же рассмотрены аналоги подобных сооружений в России и других странах, такие как спортивный центр Универсиады в Шэньчжэне (рис. 1), спортивная арена в Луанде (рис. 2), дворец зимнего спорта Айсберг в Сочи (рис. 3).

Рис. 1. Спортивный центр Универсиады в Шэньчжэне

Рис. 2. Спортивная арена в Луанде

Рис. 3. Дворец зимнего спорта Айсберг в Сочи

Стилизация проектируемого здания была выбрана приближенной к современным спортивным комплексам: большая остекленная площадь наружных стен, нестандартная форма здания с закругленными стенами. Подобное сооружение будет выделяться на фоне окружающих домов, делая вид города более современным.

На территории предусмотрены парковочные места в количестве 100 шт, 10 из которых для маломобильных групп населения. Озеленение представляет собой газоны и клумбы, необходимые для организации прилегающих к зданию территории. На территории также предусмотрены скамейки для отдыха, урны для мусора и фонари.

Идея формы здания была взята из темы проекта — в данном случае, восточных боевых искусств. За основу формы здания легла стилизованная форма одного из видов японского метательного оружия — сампо (рис. 4), трехконечного сюрикэна. Сюрикэн — металлическое метательное оружие, имеет плоскую сложную многоугольную форму с остро заточенными краями. Формы пластин оружия и количество остриев (от трех до десяти) зависели от школы единоборств, в которой она применялась, но принцип строения у них был общий.

Рис. 4. Сампо – трехконечный сюрикэн (японское метательное оружие)

«Сюрикэн» переводится с японского языка, как «лезвие, скрытое в руке». В Японии владение сюрикэнами со временем развилось в отдельное воинское искусство — сюрикэндзюцу, которое до сих пор изучается в крупнейших школах единоборств.

Земельный участок расположен на пересечении улиц Героев Самотлора и Ленина, ландшафт равнинный, не имеющих существенных перепадов по высоте. В ходе изучения

информации об участке, были определены ландшафтные особенности, а также тип климата. Климат — умеренно-континентальный, сезонность четко выражена: лето теплое, расчетная зимняя температура по климатическому району I, согласно СП 131.3330.2018 «Строительная климатология».

Исходя из полученных данных, фундамент для возведения здания выбран в соответствии с климатической зоной, в которой промерзание грунта 2,9 м. и велика вероятность пучения грунта — свайный (чаще всего используемый для региона вид фундамента).

На первом этаже центра боевых искусств размещены: два тамбура, помещение для охраны, техническое помещение, гардероб, холл, два зала для занятий единоборствами, две лестницы на второй этаж, два санузла, две раздевалки, две тренерских, тамбур с лестницей и запасным выходом. На втором этаже: холл, два санузла, две раздевалки, два зала для занятий, две тренерских, кафе с кухней, помещение для инвентаря, кабинет администрации.

Вертикальная связь между этажами осуществляется по двум одинаковым П-образным лестницам. Ширина лестниц, по СНиП, 2,4 м. Лифт не предусмотрен, так как в здании меньше трех этажей. Мусоропровод не предусмотрен. Запроектированы пожарные входы-выходы со второго этажа по металлической лестнице, установленной с одной из сторон. Крыша плоская, неэксплуатируемая, неотапливаемая. Перекрытия в здании рассчитаны как на железобетонные плиты, так и на монолит. Сток ливневых и талых вод осуществляется по одной трубе внутреннего водопровода. Запроектировано место для охраны здания на первом этаже. По всему периметру здания расположены панорамные окна, обеспечивающие требования по инсоляции. Окна на этажах, в том числе в спортивных залах, начинаются на высоте 0,2 м.

В результате процесса проектирования был создан альбом с эскизами, из которых был выбран оптимальный (рис. 5), объемно-планировочным решением (рис. 6), сформированы и представлены планировки этажей (рис. 7-8), фасады здания (рис. 9-11).

Рис. 5. Эскизный вариант

Рис. 6. Объемно-планировочное решение

Рис. 7. Планировка первого этажа

Рис. 8. Планировка 2 этажа

Рис. 9. Фасад в осях Д-А

Рис. 10. Фасад в осях 1-7

Рис. 11. Фасад в осях 7-1

Были рассмотрены ряд нормативных документов необходимых для проектирования спортивного сооружения для боевых искусств: СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования, СНиП II-Л.11-70 Спортивные сооружения. Нормы проектирования.

Целью проекта было создание удобного и функционального здания для проведения активного досуга и спортивных соревнований, изучение нормативных документов, анализ полученной информации, практическая работа в программах для проектирования и

моделирования. Проект рекомендован к дальнейшему развитию и в будущем к участию в градостроительном конкурсе по застройке земельного участка, расположенного на пересечении улиц Героев Самотлора и Ленина в городе Нижневартовске.

Литература

1. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения [Электронный ресурс]. <http://docs.cntd.ru/document/5200165>
2. СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования [Электронный ресурс]. <http://docs.cntd.ru/document/556793895>
3. СНиП II-Л.11-70 Спортивные сооружения. Нормы проектирования [Электронный ресурс]. <http://docs.cntd.ru/document/1200036974>
4. Бурлаков И.Р., Неминуций Г.П. Спортивные сооружения и комплексы. Ростов-на-Дону, 1997.
5. Поликарпов В.П. Спортивные и физкультурные сооружения. М., 1965.